

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Dilnavoz Abdurahimova

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

ENAXON SIDDIQOVA SHE'RLARIDA QO'LLANGAN METAFORALARNING SEMANTIK TAHLILI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/IYUN